

**СУРИШТИРУВ ВА ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВНИ ТЎХТАТИШ ИНСТИТУТНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ****Муминов Музаффар Эркинович****Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Жиноят-процессуал ҳуқуқи”
кафедраси бошлиғи ўринбосари юридик фанлар бўйича фалсафа доктори
(Phd), доцент****Мамадалиев Жаҳонгир Сунатулла ўғли****Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич 326-гуруҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718406>****Аннотация**

Ушбу мақола жиноят процессида жиноят ишини тўхтатиш борасида фикр ва мулоҳазалар келтирилган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекснинг 364-моддасида белгиланган жиноят ишни тўхтатишда юзага келадиган муаммолар уни бар்தараф этиш юзасидан асослантирилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар

Жиноят ишини тўхтатиш, суруштирувчи, терговчи, прокурор, суд, гумон қилтнувчи, айбланувчи, судланувчи, жабрланувчи, гувоҳ, эксперт, мутахассис.

Аннотация

В данной статье изложены мнения о приостановлении дела в уголовном процессе, выявлены правовые пробелы в норме о приостановлении уголовного дела, установленной статьей 364 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, а также сформулированы предложения и рекомендации по их устранению.

Ключевые слова

Уголовный дело, приостановление, дознаватель, следователь, прокурор, суд, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший, свидетель, эксперт, специалист.

Abstract

This article presents opinions and considerations on the termination of criminal proceedings in criminal proceedings, reveals legal gaps in the norm on the termination of criminal proceedings established by Article 364 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, and develops proposals and recommendations for their elimination

Keywords

Stopping criminal case, investigator, investigator, prosecutor, court, suspect, accused, defendant, victim, witness, expert, specialist.

Республикамизда кейинги йилларда давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини ислоҳ қилиш ва либераллаштиришга, амалдаги қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган чоралар изчиллик билан амалга оширилмоқда. Булар тизимида айниқса суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилган ишлар салмоқли ва алоҳида эътиборга молик. Мазкур соҳадаги ислоҳотлар самараси ўлароқ, мамлакатимизда

жиноятчиликка қарши курашнинг халқаро талаб ва андозаларга жавоб бера оладиган ҳуқуқий механизми яратилмоқда¹.

Шу ўринда алоҳида қайд этиш жоизки, бугунги илм-фан ва технологиялар шиддат билан ривожланаётган даврда жиноят-процессуал ҳуқуқда жиноят шини тўхтатишни тартибини замонавий талаблар ва амалиёт эҳтиёжлари асосида такомиллаштириш зарурати юзага келмоқда².

Дастлабки терговни тўхтатиш деганда – жиноят-процессуал қонунчиликка биноан ,суриштирувчи, терговчи ва прокурорнинг қарори билан тўхтатилган жиноят иши бўйича суриштирувчи, терговчи , прокурорнинг процессуал фаолияти, жиноят содир етган шахс аниқлангунга қадар, яширинган айбланувчини қидириб топилгунга қадар ёки қонунда белгиланган бошқа ҳолатлар бартараф этилгунга қадар жиноят ишини юритишни амалга ошириб бўлмаслиги тушунилади³.

Дастлабки терговнинг тўхтатиш асослари:

Ўзбекистон Республикаси жекнинг 364-моддасига асосан, дастлабки терговни тўхтатишнинг 4 та асоси бўлиб, терговчининг қарорига асосан қуйидаги ҳолларда тўхтатилади.

1) иш бўйича айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиниши лозим бўлган шахс аниқланмаган;

2) айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган;

3) айбланувчи Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан чиқиб кетган, башарти унинг терговга келишини таъминлаш имконияти бўлмаса;

4) айбланувчи ишни юритишда унинг иштирок этишини истисно этадиган оғир ва давомли, лекин даволаб бўладиган касалликка чалинган ҳолларда тўхтатилади.

Жиноят иши юритувининг тўхтатилишининг ҳамма асослари жиноят процессининг барча босқичларида бир хилда амал қилавермайди. Иш бўйича айбланувчи тариқасида жалб қилиниши лозим бўлган шахснинг аниқланмаганлиги асосида фақат ишни судга қадар юритиш босқичида амал қилади.

Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлганда дастлабки терговни тўхтатиш. Жиноят ишида қаерда эканлиги номаълум бўлган айбланувчиларни аниқлаш ҳолатлари жиноят иши юритувини тўхтатишнинг бошқа асосларга қараганда жиддий аҳамият касб етади. Чунки ушбу асос билан тўхтатишда жиноят содир етган шахс аниқ ва унинг содир етган қилмиши жиноят ишидаги далиллар билан тўлиқ исботланган бўлади⁴.

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети 2009. Б. 66-69.

² Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

³ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Computer texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил

Жиноят ҳодисаси бўйича гумон қилинувчига эмас, балки шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш масаласи далиллар билан тўлиқ исботланганидан сўнг, унинг терговга келишини таъминлаш мақсадида терговчи томонидан қидирув эълон қилинди.

Айбланувчи Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан чиқиб кетган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш. Айбланувчининг қаердалиги маълум бўлган тақдирда лекин уни тергов органига олиб келиш имконияти мавжуд эмаслиги тергов органларида ҳар доим муаммо бўлиб келган. Бунга икки давлат ўртасида жиноятчиларни ушлаб эриш бўйича давлатлараро шартноманинг бўлмаслиги, содир етилган қилмиш чет эл давлатида жиноят ҳисобланмаслиги, хориж давлатида унинг бошқарувини издан чиқиши ва мамлакатда фавқулодда вазият эълон қилиниши молиявий жиҳатдан (масалан, транспорт харажатлари туфайли) хорижий давлатдан айбланувчининг олиб келинишини таъминлаш имконияти мавжуд эмаслиги сабаб бўлади. Хорижий давлатда юрган шахсни ушлаб бериш тўғрисида сўров юбориш ЖПКнинг 599-моддасида белгиланган тартибда амалга оширилади⁵.

Айбланувчи ёки судланувчи касал бўлиб қолганида жиноят ишини юритишни тўхтатиш. Айбланувчи жиноят ишини юритишда иштирок етишини истисно етадиган оғир ва давомли, лекин даволаб бўладиган касалликка чалинган ҳолларда, дастлабки терговни тўхтатишнинг бошқа асослардан фарқли жиҳати шахснинг қаерда эканлиги ёки айбланувчининг шахси билан эмас, балки унинг тергов ва суд жараёнида рухий ҳамда жисмоний жиҳатдан қатнаша олиш имконияти билан боғлиқ асос ҳисобланади. ЖПКнинг 364- моддаси биринчи қисмига биноан, суд-тиббиёт эксперти ёки психиатр-эксперт айбланувчининг касаллиги жиноят ишини юритишда унинг иштирок етишини истисно етадиган оғир ва давомли, лекин даволаб бўладиган касаллик деб топса, иш бўйича дастлабки тергов айбланувчи у соғайгунга қадар тўхтатилади⁶.

Жиноят иши тўхтатилганида шундай ҳолатлар юзага келиб қолдики яқин йилларда яъни 2019-2020 йиллар мобайнида оладиган бўлсак “COVID-19” вируси туфайли мамлакат ҳудудида жорий етилган карантин туфайли жиноят иштирокчилари агарда қўшни республика ҳудудида ёки бўлмаса бошқа вилоят ҳудудида бўладиган бўлса уларни терговга таъминлашнинг обектив жиҳатдан имкони мавжуд эмаслигини инобатга олиб, Жиноят процессуал кодексининг 364-моддаси 1-қисм 4-бандига қўшимча равишда “Карантин тадбирлари ва бошқа фавқулодда ҳолатлар туфайли терговга таъминлашнинг иложи йўқлиги” деган матнни киритиш мақсадга мувофиқ бўлар эди⁷.

Мазкур ҳолатларда жиноят ишини тўхтатилганидан кейин айнан ўша тўхтатилган иш бўйича керакли топширилар ижросини назоратини кучайтириш⁸.

⁵ Ш.Ш.Суёнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харақатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

⁶ Ш.Ш.Суёнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 й Б. 13-15

⁷ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

⁸ Хушвақтова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини

References:
Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов*. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев*. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев*. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти.

такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимидининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юрителини тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.

23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фож қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»:

республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

